

ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ В ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ

Сулаймонова Наргиза Мухиддиновна

старший преподаватель кафедры Гражданского
процессуального и экономического

процессуального права

E-mail: snm1188@mail.ru

В условиях проводимой в нашей стране судебной реформы увеличивается обращение граждан в суды. В частности, мы видим, что объем дел в гражданских судах значительно увеличился. За каждое обращение граждан определяется взимание государственной пошлины исходя из характера дела.

Государственная пошлина, взимаемый по гражданским делам, представляет собой денежную сумму, взимаемую в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданского дела. В целом госпошлину можно разделить на два вида в зависимости от порядка уплаты:

- **обычная государственная пошлина** – фиксирована и взимается по заранее установленной ставке. В настоящее время обычная государственная пошлина исчисляется на основе базовой расчетной суммы согласно Закону Республики Узбекистан «О государственной пошлине». Например, при заявлении о расторжении брака взимается государственная пошлина в размере 2 МРЗ;
- **пропорциональная государственная пошлина** – взимается в процентах от стоимости иска. Например, по претензиям имущественного характера уплачивается государственная пошлина в размере 4 процентов от стоимости иска, но не менее суммы основного расчета.

Наше законодательство определяет порядок освобождения от уплаты госпошлины, согласно которому устанавливается строгий перечень физических и юридических лиц, освобождаемых от уплаты госпошлины. Согласно Закону «О государственной пошлине», от уплаты госпошлины освобождены 45 категорий субъектов. Они заключаются в следующем:

1) истцы — по искам о взыскании заработной платы и по другим требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений;

2) истцы — по искам о взыскании алиментов;

3) истцы — по искам о возмещении вреда, причиненного трудовым увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;

4) истцы — по спорам, связанным с возмещением ущерба, причиненного физическому лицу незаконным осуждением, привлечением к уголовной ответственности, наложением административного взыскания;

5) истцы — по искам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением;

5¹) истцы — по искам о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия;

5²) педагогические работники — по делам, связанным с защитой их чести, достоинства и деловой репутации при осуществлении ими профессиональной деятельности;

б) юридические и физические лица — за выдачу им документов в связи с гражданскими делами по взысканию алиментов;

7) юридические и физические лица, обратившиеся в случаях, предусмотренных законодательством, в суд с заявлением в защиту охраняемых законом прав и интересов других лиц;

8) юридические и физические лица — по жалобам на действия (бездействие) государственного исполнителя;

9) субъекты предпринимательства при обращении в суд на решения государственных и иных органов, действия (бездействие) их должностных лиц о нарушении их прав и законных интересов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

10) потребители — по искам, связанным с нарушением их прав и законных интересов;

11) государственные органы, осуществляющие контроль за безопасностью и качеством товаров (работ, услуг), и общественные объединения потребителей — по искам, предъявляемым в интересах потребителей (неопределенного круга потребителей);

12) истцы — по делам о взыскании вреда, причиненного лесному фонду самовольной рубкой леса и другими нарушениями порядка и условий лесопользования, охраны и защиты лесов;

13) государственные органы — по искам о сносе самовольной постройки, а также по делам об изъятии у физических лиц в собственность государства принадлежащего им имущества, имеющего историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в случаях бесхозяйственного обращения физических лиц с этим имуществом;

13¹) Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан и ее территориальные инспекции — по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями в сфере содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда;

14) Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан и ее территориальные управления — по искам в интересах членов палаты, а также по жалобам на решения органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, действия (бездействие) их должностных лиц;

15) негосударственные некоммерческие организации — при обжаловании в суд неправомερных решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц, нарушающих их права и законные интересы;

16) Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан и территориальные советы по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента — по искам в интересах органов самоуправления граждан, а также при обжаловании в суд решений, действий (бездействия) органов государственного управления, иных органов, уполномоченных на осуществление административно-правовой деятельности, их должностных лиц, нарушающих права и законные интересы органов самоуправления граждан;

17) общественные объединения лиц с инвалидностью, а также их учреждения, учебно-производственные предприятия и объединения — по всем искам;

18) территориальные подразделения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан — по искам, связанным с взысканием излишне (незаконно) выплаченных сумм пенсий и пособий с пенсионеров (получателей пособий);

19) Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и его органы на местах — по искам, предъявленным к переселенцам, не выехавшим к месту переселения или самовольно выехавшим из указанного места, о возмещении расходов, связанных с переселением;

20) Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и его органы на местах — по искам о возмещении вреда, причиненного природным объектам и комплексам загрязнением окружающей среды, самовольным природопользованием и другими

нарушениями порядка и условий пользования и охраны природных ресурсов, а также о взыскании задолженности по оплате обязательных платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

21) Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, и его органы на местах — по искам о взыскании в доход государства средств в возмещение ущерба, причиненного государству нарушением водного законодательства;

22) орган по регулированию и надзору за страховой деятельностью — по делам, связанным с операциями по обязательному страхованию;

23) органы государственной налоговой службы, финансовые и таможенные органы — по всем делам и документам, а также за подачу в суд заявлений по делам особого производства;

24) органы внутренних дел — по делам о взыскании расходов по розыску лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и других платежей;

25) органы прокуратуры — по искам и заявлениям, подаваемым в интересах государства, юридических и физических лиц;

26) органы юстиции — по искам и заявлениям, подаваемым в интересах государства, юридических и физических лиц;

27) взыскатель или государственный исполнитель — по делам о возмещении должником расходов по его розыску или розыску его имущества в случае, предусмотренном законом;

28) Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана, советы фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Республики Каракалпакстан, областей и районов — по искам в интересах фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, а также по жалобам в интересах фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель на решения, действия (бездействие) органов государственного управления, иных органов, уполномоченных на осуществление административно-

правовой деятельности, органов самоуправления граждан, их должностных лиц, нарушающие их права и законные интересы;

29) Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан и его территориальные органы — по искам и жалобам, подаваемым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями;

30) Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан и его территориальные органы, Центр по организации эффективного использования пустующих объектов при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан и его территориальные органы — по искам и заявлениям, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями;

31) Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан и его территориальные органы — по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на них полномочиями;

32) собственники — по делам об обжаловании в суд решений государственных и иных органов, органов самоуправления граждан, действий (бездействия) их должностных лиц о нарушении их прав и законных интересов, связанных с осуществлением права частной собственности;

33) юридическое лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены функции заказчика при строительстве индивидуального жилья по договору с индивидуальным застройщиком в сельской местности по типовым проектам, — по искам о разрешении споров с индивидуальными застройщиками по вопросам строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности;

34) коммерческие банки, на которые в соответствии с законодательством возложена выдача льготных кредитов на строительство

индивидуального жилья в сельской местности по типовым проектам, — по искам о взыскании кредиторской задолженности заемщиков по льготным ипотечным кредитам, выданным для строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности;

35) акционерные общества с иностранными инвестициями — по искам о нарушении их прав и законных интересов;

36) субъекты предпринимательства — при подаче заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда;

37) Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, его органы на местах — по искам, связанным с нарушением земельного законодательства;

38) Департамент культурного наследия при Министерстве культуры Республики Узбекистан и его региональные управления — по искам и заявлениям в интересах охраны и разумного использования объектов материального культурного наследия;

39) Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан и ее органы на местах — по искам и заявлениям, подаваемым в интересах государства, юридических и физических лиц по нарушениям законодательства в сфере сельского хозяйства;

40) Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства — по искам, заявлениям и жалобам, подаваемым в интересах субъектов предпринимательства.

41) Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, его органы на местах — по искам, связанным с нарушением земельного законодательства.

42) Счетная палата Республики Узбекистан — по искам, заявлениям и жалобам, подаваемым в целях защиты экономических интересов Республики Узбекистан;

43) Комитет семьи и женщин при Министерстве занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан и его территориальные подразделения — по заявлениям, жалобам и искам, подаваемым в целях защиты прав и законных интересов женщин;

44) Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан — при обращении в суд с исками, заявлениями и жалобами по защите своих прав и законных интересов.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении требований лиц, указанных в [пунктах 8 — 10, 14, 32 — 36](#) части, государственная пошлина взыскивается с этих лиц пропорционально размеру требований, в удовлетворении которых отказано.

По результатам рассмотрения дела в случае освобождения истца (заявителя) от уплаты государственной пошлины и удовлетворения иска государственная пошлина будет взыскана с ответчика (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально на сумму требования, установленного к государственному доходу.

При полном или частичном удовлетворении иска, предъявленного одним или несколькими истцами, освобожденными от уплаты государственной пошлины, к нескольким ответчикам, взыскание государственной пошлины осуществляется отдельно исходя из суммы задолженности, определенной с каждого ответчика по решению суда. Если такой иск предъявлен несколькими истцами к одному ответчику, государственная пошлина взыскивается в бюджет исходя из общей установленной суммы задолженности ответчика.

Согласно Закону «О государственной пошлине»: «В случае отказа или частичного удовлетворения требований юридических и физических лиц государственными органами, освобожденными от уплаты государственной пошлины, и иными лицами в интересах лиц, в отношении которых взимается государственная пошлина было подано заявление, этим лицам будет предъявлено обвинение пропорционально отклоненной части их требований».

На основании вышеизложенного можно сказать, что круг лиц, освобождаемых от госпошлины, очень широк, и граждане могут обращаться в гражданские суды для защиты своих нарушенных прав и интересов и участвовать в судах вместо них. Это станет основанием для освобождения граждан от обязанности уплаты госпошлины на начальном этапе. Также защита прав граждан перечисленными выше субъектами является основанием полной гарантии во всех отношениях.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонун. www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги 14-сонли “Фуқаролик ишлари бўйича суд харажатларини ундириш амалиёти тўғрисида”ги Қарори. www.lex.uz.
4. Nargiza, S. (2023). Problems of Recovery of Court Costs in Civil Courts. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 4(2), 74-76.7.

5. Сулаймонова.Н. 2023. Проблемы взыскания судебных расходов в гражданских судах. Общество и инновации. 4, 1/S (янв. 2023), 182–185.
6. Ахмедова, Ф. 2024. Понятие вновь открывшихся обстоятельств в гражданском судопроизводстве Республики Узбекистан: проблемы правовой регламентации . Общество и инновации. 5, 1/S (янв. 2024), 209–213.
7. Ахмедова Ф. А., Масуатдинова Г. С. К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 15. – С. 196-200.
8. Сулаймонова, Наргиза. "Fuqarolik sudlari tomonidan davlat bojlarini undirishda yuzaga kelayotgan muammolar." Общество и инновации 5.1/S (2024): 137-140.
9. Settiyeva A. LEGAL BASES OF PRECIOUS METALS MINING BY GOLD DIGGERS METHOD: PRACTICES AND PROBLEMS //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 31-33.
10. Сулайманова Н. Peculiarities of hearing cases of insolvency of an individual entrepreneur in court //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 6/S. – С. 470-473.

